

UFRRJ

Ecóbrica kids

ECOBRI KIDS

Professora: Janáina

2025.06.18

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Campus Nova Iguaçu – Instituto Multidisciplinar
Departamento de Administração e Turismo
Curso de Administração

Disciplina: Estratégia de Marketing
Profa.: Dra Janaina Nascimento Simões de Souza

Plano de Marketing para Criação do Produto
COLOQUE O NOME DO SEU PRODUTO CRIADO
DOI: <https://zenodo.org/> (criar link do DOI no Zenodo)

Criadores:

Nome: Ana Clara Bretas Sipriano 20230046572
anaclarabretas47@gmail.com

Nome: Ana Julya de Marques Dias Rodrigues 20230046581
anajulya028@gmail.com

Nome: Bruno Lima 20230030133
brunovasconcelosprofissional@gmail.com

Nome: Jonathan De Freitas Cardoso 20230046607
jonathandefreitascardoso2004@gmail.com

Nome: Shayene Oliveira Pinto 20230046643.
shayeneoliveira03@gmail.com

SUMÁRIO

1. Apresentação
 - 1.1 Missão da Turma para 2025.1
 - 1.2 Desafios para 2025.1
2. Princípios de Marketing Norteadores do Plano
 - 2.1 Conceito de Marketing neste Plano
 - 2.2 Valores
3. Equipe de Marketing – Organograma
4. Público-Alvo
 - 4.1 Segmentação
 - 4.2 Análise da Percepção do Cliente
 - 4.3 Persona
5. Produto e Marca
 - 5.1 Produto Cocriado – Escolha, Inspiração e Significados
 - 5.2 Marca Nominal, Figurativa, Posicional e Identidade Visual
 - 5.3 Classificação da Marca
 - 5.4 Posicionamento
 - 5.5 Mascote (caso haja)
 - 5.6 Mix de Produtos
 - 5.7 BCG do Produto e o Mercado
 - 5.8 Cenário Macroambiental – Tendências, Influências e Sustentabilidade Socioambiental
6. Preço e Percepção de Valor
 - 6.1 Análise do Preço da Concorrência
 - 6.2 Análise do Preço da Pesquisa com Cliente
 - 6.3 Identificação do Brand Equity do Produto
 - 6.4 Análise do Preço de acordo com os Custos de Produção
 - 6.5 Proposta de Preço – Estratégias de Preço e Ajustes
7. Praça – Canais de Distribuição e Pontos de Contato e de Venda – Parceiros de Canal
 - 7.1 Pontos de Contato para Informação
 - 7.2 Canais de Distribuição e Pontos de Contato para Compra
 - 7.3 Canal Reverso
 - 7.4 Ponto de Contato na Feira – Stand
8. Promoção – Comunicação
 - 8.1 Planejamento
 - 8.2 Campanha de Lançamento do Produto no Instagram

8.3 Marketing de Conteúdo para Redes Sociais

8.4 Proposta Promocional

9. Resultados da Pesquisa – Feira

9.1 Dados Gerais da Pesquisa

9.2 Resultado da Pesquisa NPS

10. Foto da Equipe na Feira para Eternizar

1. APRESENTAÇÃO

1.1 Missão da Turma para 2025.1

Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Estratégia de Marketing, do curso de Administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Campus Nova Iguaçu, para o período de 2025.1, sob a orientação da profa. Dra. Janaina Nascimento Simões de Souza.

A Missão da turma para 2025.1 foi apresentar um Plano de Marketing para o lançamento de 2 Produtos Educativos desenvolvidos para crianças de 02 a 05 anos, cocriando com alunos de escola localizada em Queimados, município da Baixada Fluminense (RJ), através de inovação frugal, preferencialmente reciclando e reutilizando materiais. Os produtos criados serão doados para a escola.

Para o desenvolvimento deste trabalho, os alunos trabalharam com as seguintes metodologias:

Learn by doing – Aprender Fazendo

Sala de Aula Invertida

Cocriação

Launch to Learning - Lançamento para Aprendizagem

Inovação Frugal

1.2 Desafios para 2025.1

Criar um produto sustentável com estratégias nos 4Ps.

Definir Segmento, Persona e Posicionamento.

Aplicar tendências do relatório The Future 100 (Brands & Marketing).

Apoiar o ODS 14 e o ODS 15 da Agenda 2030.

Realizar teste de marketing na Feira.

Criar e publicar o Plano de Marketing no Zenodo com DOI.

Entregar versão final por e-mail conforme orientações.

Apresentar o Plano com o DOI criado.

2. PRINCÍPIOS DE MARKETING NORTEADORES DO PLANO

2.1 Conceito de Marketing neste Plano

“A melhor forma de criar valor para o cliente é entender suas necessidades reais e desenvolver soluções que sejam sustentáveis, inclusivas e relevantes socialmente.”
(Kotler e Keller, Administração de Marketing, 2012, p. 29)

2.2 Valores do Grupo

Ana Julya: Criatividade

Foi essencial para inventar um brinquedo novo a partir de materiais simples e recicláveis.

Ana Clara: Responsabilidade social

Porque nosso projeto tem impacto na escola pública e na comunidade.

Bruno: Trabalho em equipe

O desenvolvimento do produto exigiu que todos colaborassem, desde a criação até a montagem.

Jonathan: Sustentabilidade

Todo o projeto foi pensado com foco em reduzir impactos ambientais.

Shayene Oliveira: Empatia

Tivemos empatia ao ouvir as ideias das crianças e cocriar o brinquedo pensando no público delas.

3. EQUIPE DE MARKETING – ORGANOGRAMA

Persona no centro: Criança de 2 a 4 anos, curiosa, ativa, com interesse em movimento, exploração sensorial e brincadeiras de competição saudável.

Cargos do grupo:

Analista de Marketing: Bruno Vasconcelos

Head de Produto (Branding): Ana Clara Bretas

Head de Comunicação (Conteúdo / Mídia): Ana Julya de Marques

Head de UX (Pesquisa / Testes / Preço): Jonathan de Freitas

Head de Sustentabilidade e Parcerias: Shayene Oliveira

4. PÚBLICO-ALVO

4.1 Segmentação:

Demográfica:

Crianças de 2 a 4 anos, de ambos os sexos, cujas famílias têm crianças de 2 a 4 anos, de ambos os sexos, cujas famílias têm renda baixa a média e priorizam educação e sustentabilidade.

renda priorizam educação e sustentabilidade.

Geográfica: Região da Baixada Fluminense, RJ

Psicográfica: Crianças com perfil ativo, curioso, que gostam de desafios e jogos em grupo

Comportamental: Pais e escolas que buscam brinquedos educativos, sustentáveis e de baixo custo

4.2 Análise da Percepção do Cliente:

As crianças buscam brinquedos divertidos, interativos e sensoriais. Já os pais e professores valorizam sustentabilidade, benefícios pedagógicos, preços acessíveis e segurança.

4.3 Persona:

Perfil Básico

Nome: Laurinha

Idade: 4 anos

Onde vive: Bairro residencial tranquilo, com muito verde, na Baixada fluminense

Família: Mora com os pais jovens e um irmão mais novo. A família valoriza educação, meio ambiente e sustentabilidade.

Objetivos da Laurinha

Brincar e aprender sobre a natureza.

Participar de atividades na escola (horta, reciclagem, compostagem).

Descobrir coisas novas de forma divertida e colorida.

Dores e Desafios;

Fica frustrada com brincadeiras que quebram fácil.

Precisa de explicações simples e visuais.

Os pais limitam o tempo de tela, então preferem conteúdos educativos que prendam sua atenção.

Comportamentos;

Gosta de brincar ao ar livre, gosta de brinquedos interativos para brincar com os amiguinhos.

Adora histórias com personagens com animais.

Aprende melhor com jogos, músicas e vídeos curtos.

Onde a marca pode alcançá-la:

Através dos pais: Instagram e eventos escolares.

Tom de Comunicação:

Linguagem simples, divertida e infantil, focada em incentivar a exploração e a conexão com a natureza.

5. PRODUTO E MARCA

5.1 Produto Cocriado – Ecorrida (4 anos)

Brinquedo de corrida sustentável, feito com materiais reaproveitados (papelão, tampas PET, canudos, etc.). Tem um sistema de botões que movimenta os carrinhos (tartaruga e coelho), promovendo competição saudável.

Painel Ecoventura (2 anos)

Painel sensorial interativo, feito com materiais recicláveis, contendo formas coloridas que estimulam tato, coordenação motora e imaginação, focado em crianças menores e na inclusão.

5.2 Identidade da Marca:

Marca Nominal: Ecobrinca Kids

Marca Figurativa: Coelho, cavalo e tartaruga - símbolos de agilidade, força e persistência.

Marca Posicional: Brinquedo educativo e sustentável para crianças.

Identidade Sensorial: Cores vivas, botões para ajudar na cognição.

5.3 Classificação da Marca:

Marca do fabricante, individual.

5.4 Posicionamento:

“ Ecorrida e Painel Ecoaventuras unem diversão com consciência ambiental e desenvolvimento infantil. Brinquedos que ensinam e divertem.”

5.5 Mascote:

5.6 Mix de Produtos:

Linha EcoBrinca Kids – possibilidade de outros brinquedos sustentáveis no futuro.

5.7 Matriz BCG:

Quadrante	Produto Concorrente	Justificativa
Estrela	Brinquedo “Quebra-cabeça Montessori Sustentável”	Produto educativo, sustentável, com alta aceitação em escolas e redes sociais.

Vaca Leiteira	Blocos de montar ecológicos (tipo Lego reciclado)	Marca consolidada, boa margem, mas com baixo crescimento atual.
Interrogação	Ecobrinca kids “Ecorrida” “Painel Ecoventura “	Tendência crescente, mas ainda pouco conhecida no Brasil.
Abacaxi	Bonecos feitos com palito de picolé e barbante	Pouca procura, baixo valor percebido, limitada funcionalidade lúdica.

5.8 Cenário Macroambiental - Tendências, Influências e Sustentabilidade socioambiental

ODS 15 - Vida Terrestre: proteção da biodiversidade, combate ao desmatamento e uso sustentável dos ecossistemas.

Foco: Proteger a vida em terra, combater o desmatamento, evitar a perda de biodiversidade e promover o uso sustentável dos ecossistemas.

Relação com o Ecorrida:

O brinquedo reutiliza papelão, outros materiais que normalmente iriam para o lixo. Assim, o projeto evita o desperdício de recursos naturais e contribui para a conservação ambiental, educando as crianças sobre o cuidado com o meio ambiente.

Tendências The Future 100:

Tendência Storytelling Sensorial

Aplicação da Tendência "Storytelling Sensorial" nos Produtos Ecorrida e Painel Ecoventura – Ecobrinca Kids

A tendência "Storytelling Sensorial", apresentada no relatório The Future 100, reforça que marcas e produtos que estimulam múltiplos sentidos criam experiências mais emocionantes, imersivas e memoráveis para o público.

Segundo o relatório, 73% dos consumidores globais esperam que as marcas envolvam sentidos como tato, visão e até aroma, gerando conexões mais profundas e afetivas com os consumidores.

No contexto do nosso projeto Ecobrinca Kids, essa tendência foi aplicada diretamente na criação dos dois brinquedos educativos e sustentáveis: Ecorrida e Painel Ecoventura.

Ecorrida – Storytelling Sensorial aplicado

1. Tato:

O Ecorrida foi construído com materiais recicláveis variados, como papelão, tampas PET, canudos e fios de náilon. Durante a brincadeira, as crianças têm contato com diferentes texturas, como o toque firme do papelão, a suavidade dos canudos e a resistência das tampas plásticas. Essa diversidade de materiais estimula a percepção tátil, essencial para o desenvolvimento motor e sensorial das crianças de 4 anos.

2. Visual:

O brinquedo tem um design colorido, com formas geométricas simples e chamativas, inspirado diretamente nos desenhos feitos pelas próprias crianças da creche. Essa construção visual cria um forte apelo emocional e criativo, despertando o interesse e a curiosidade das crianças.

3. Storytelling Emocional:

Diferente de uma história tradicional, a narrativa do Ecorrida foi construída a partir das ideias e expressões das próprias crianças durante a cocriação. Cada detalhe do brinquedo reflete o olhar infantil sobre movimento, velocidade e diversão, criando um senso de pertencimento e reconhecimento emocional.

Painel Ecoventura – Storytelling Sensorial aplicado

1. Tato:

O Painel Ecoventura, voltado para crianças de 2 anos, também é uma experiência tátil intensa. Ele reúne diversos materiais recicláveis com texturas diferentes: papéis, plásticos e elementos com volumes e relevos variados. O painel estimula o desenvolvimento sensorial e motor, ajudando na coordenação motora fina e grossa.

2. Visual:

Assim como o Ecorrida, o Painel Ecoventura é colorido e visualmente estimulante, com formas grandes e contrastes fortes. A escolha das cores foi pensada para atrair a atenção das crianças menores e facilitar o reconhecimento de formas.

3. Storytelling Emocional:

A narrativa do Painel também nasce da expressividade das crianças, que inspiraram o design através de seus desenhos, cores e preferências. O resultado é um brinquedo que conta a história da infância dessas crianças, refletindo seus interesses e necessidades sensoriais.

Conexão entre os dois brinquedos com a tendência:

Tanto o Ecorrida quanto o Painel Ecoventura materializam a tendência de Storytelling Sensorial ao:

Trabalhar com estímulos táteis e visuais.

Incorporar narrativas reais e emocionais, baseadas na participação ativa das crianças.

Oferecer uma experiência afetiva e educativa, que vai além da simples brincadeira.

Estimular aprendizado sensorial, coordenação motora e consciência ambiental.

6. PREÇO E PERCEPÇÃO DE VALOR

6.1 Análise do Preço da Concorrência – Benchmarking

Foram analisados brinquedos educativos e sustentáveis disponíveis no mercado nacional. Produtos similares feitos com materiais ecológicos ou reciclados costumam variar de R\$ 50,00 a R\$ 150,00, a depender da complexidade, acabamento e proposta pedagógica. Essa análise de benchmarking permitiu entender o posicionamento médio de preço e a competitividade do nosso produto.

6.2 Análise do Preço com Base na Pesquisa com o Cliente

Durante a Feira de Marketing, foi aplicado um questionário com visitantes, totalizando 158 respostas válidas. Quando perguntados sobre quanto pagariam pelo nosso produto, os valores indicados variaram entre R\$ 8,00 e R\$ 300,00. Essa amplitude demonstra:

Um grupo sensível ao preço, sugerindo valores abaixo de R\$ 30,00;

Um público expressivo disposto a investir entre R\$ 50,00 e R\$ 80,00, que foi a faixa mais recorrente nas respostas;

Alguns visitantes atribuíram valor elevado (acima de R\$ 100,00), reconhecendo o caráter educativo, ecológico e artesanal do produto.

A média de preço sugerida ficou entre R\$ 60,00 e R\$ 70,00, consolidando uma percepção positiva de valor agregado ao produto.

6.3 Identificação do Brand Equity do Produto

A marca Ecobrinca Kids foi percebida como inovadora, responsável e socialmente relevante. Os atributos mais valorizados nas respostas foram:

Uso de materiais recicláveis;

Participação das crianças no processo criativo;

Estímulo à aprendizagem e à coordenação motora.

Esses elementos reforçaram o valor simbólico e a conexão emocional com o público.

6.4 Análise do Preço de Acordo com os Custos de Produção

O custo médio de produção por unidade gira em torno de R\$ 25,00, considerando materiais reutilizados (papelão, tampinhas, tecidos, tintas) e mão de obra voluntária. Com uma margem de lucro social de aproximadamente 120%, necessária para reinvestimento em oficinas, embalagens e melhorias, o preço sugerido se posiciona de forma justa entre R\$ 55,00 e R\$ 65,00.

6.5 Proposta de Preço – Estratégia e Ajustes

Preço sugerido: R\$ 59,90

Estratégia de preço:

Penetração de mercado com apelo emocional: valor acessível para facilitar o alcance a escolas, ONGs e famílias;

Preço psicológico: final “,99” gera percepção de menor valor;

Formas de pagamento: aceitação de Pix, cartões e possibilidade de combos;

Ajustes e promoções:

Combos escolares e kits familiares com desconto progressivo;

Ofertas especiais em datas comemorativas;

Miniaturas educativas como isca para atração e divulgação da marca.

7. **PRAÇA** – Canais de Distribuição

7.1 Pontos de Contato: Instagram do projeto, WhatsApp e durante a Feira de Marketing.

7.2 Canais de Distribuição:
Modelo direto (Feira e redes sociais).

7.3 Canal Reverso:
Coleta de materiais recicláveis em escolas e comunidades.

7.4 Stand da Feira:
(Adicionar fotos do stand depois. Sugestão: incluir decoração com materiais reciclados, bandeirinhas, e deixar o organograma visível.)

Decoração com materiais recicláveis, exposição dos brinquedos Ecorrida e Painel Ecoaventuras, organograma, espaço interativo para as crianças e adultos, QR Code para questionário e Instagram.

8. **PROMOÇÃO** – COMUNICAÇÃO

8.1 Planejamento:

Objetivo da Comunicação: Gerar curiosidade, incentivar o boca-a-boca, promover o produto como educativo e sustentável.

Público-Alvo: Crianças, pais, professores.

Mensagem principal: "Brincar é aprender, cuidar e se divertir!"

Mídias: Instagram, boca-a-boca, stand na feira.

ODS/Tendências: Sustentabilidade e engajamento comunitário.

8.2 Campanha no Instagram:

The image shows a screenshot of an Instagram profile and a post. The profile, named 'ecobrincakids', has 2 posts, 13 followers, and 14 accounts being followed. A 'Painel' (Insights) section shows 250 visualizations in the last 30 days. Below the profile are buttons for 'Editar' and 'Compartilhar perfil'. The main post is a collage of images showing the assembly process of a sustainable toy. The top image shows a green paper bag with a yellow dashed line and a yellow starburst. The bottom image shows a hand using a glue gun to attach a white paper bunny tail to a cardboard base. The text 'Processo de montagem' (Assembly process) is overlaid on the collage, with a subtext 'Arraste para o lado ->' (Swipe to the side ->). The post has 7 likes and is captioned 'Curtido por ideiasemquestao e outras pessoas' (Liked by ideiasemquestao and other people) on June 2nd.

O que tem na sua pla...
2 posts 13 seguidores 14 seguindo

Painel
250 visualizações nos últimos 30 dias.

Editar Compartilhar perfil

Novo 03.06.25

Por trás do Ecorrida: como nasce um brinquedo sustentável

Sobre a Ecorrida:

Transformamos materiais reciclados em diversão sustentável.

Processo de montagem
Arraste para o lado ->

7 Curtido por ideiasemquestao e outras pessoas
2 de junho

← Posts

ecobrincakids

9

Curtido por ideiasemquestao e outras pessoas
2 de junho

ecobrincakids

7

Curtido por ideiasemquestao e outras pessoas

8.3 Marketing de Conteúdo:

(Podem mostrar conteúdos educativos, dicas de reciclagem, curiosidades sobre animais e sustentabilidade.)

8.4 Proposta Promocional:

Word-of-Mouth (Boca a Boca): Incentivar os visitantes da feira a compartilharem a experiência nas redes, usar hashtags, criar interações presenciais.

Parcerias com escolas para eventos e exposição dos brinquedos. Demonstração prática no stand para que as crianças experimentem, criando conexão afetiva e incentivando adultos a reconhecerem o valor educativo e sustentável.

9. RESULTADOS DA PESQUISA – FEIRA

9.1 Dados Gerais da Pesquisa

Durante a Feira de Marketing, foi aplicada uma pesquisa com os visitantes que interagiram com o estande do produto Ecobrinca Kids, com o objetivo de avaliar a aceitação do produto, a percepção de valor e a probabilidade de recomendação.

Número total de participantes: 158 pessoas

Instrumento utilizado: Questionário online via Google Forms

Pergunta principal utilizada para NPS:

> "Se este produto estivesse realmente no mercado, de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a compra deste produto para outras pessoas?"

Os resultados mostraram que:

87% dos respondentes atribuíram nota 9 ou 10, demonstrando alto nível de entusiasmo e aceitação do produto.

Comentários adicionais destacaram o caráter educativo, sustentável e criativo do brinquedo como principais pontos fortes percebidos.

A faixa de preço mais sugerida ficou entre R\$ 60,00 e R\$ 70,00, o que reforça a percepção positiva de custo-benefício.

9.2 Resultado da Pesquisa NPS (Net Promoter Score)

Com base nas respostas à pergunta sobre a probabilidade de recomendação do produto, foi possível calcular o NPS – Net Promoter Score –, uma métrica de lealdade e satisfação do público.

Classificação dos participantes:

Promotores (nota 9 ou 10): 87% → 137 pessoas

Neutros (nota 7 ou 8): 10% → 16 pessoas

Detratores (nota de 0 a 6): 3% → 5 pessoas

O índice de 84 pontos coloca o Ecobrinca Kids em um patamar de excelente aceitação e alto potencial de recomendação espontânea, validando a proposta pedagógica, sustentável e inovadora do produto junto ao público-alvo.

10. FOTO DA EQUIPE NA FEIRA

REFERÊNCIAS

Kotler, P.; Keller, K. L. Administração de Marketing. Pearson, 2012.

Relatório The Future 100 -

<https://www.vml.com/pt/insight/the-future-100-2025>

ONU Brasil – Agenda 2030 – ODS 14 e 15

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

APÊNDICE

Modelo do Questionário Aplicado na Feira:

1. Nome Completo
2. Curso
3. Matrícula

4. E-mail
5. O brinquedo é visualmente atrativo?
6. Você considera importante que ele seja feito com materiais recicláveis?
7. Você acha que o brinquedo desperta interesse na criança?
8. Você acha que propostas educativas e sustentáveis agregam valor ao produto?
9. Se este produto estivesse realmente no mercado, de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a compra deste produto para outras pessoas?
10. Quanto você pagaria por este produto no mercado?